

BHMSGGA MUVOFIQ TUZILGAN HISOBOTNING MHXSGA MUVOFIQ TUZILGAN HISOBOTGA O`ZGARTIRISH YO`LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669235>

Z.Q.Sabirova

Toshkent moliya instituti

Annotasiya: *Ushbu maqolada MHXS bo`yicha hisobot tuzishning usullari, MHXS bo`yicha parallel hisobni yuritish, parallel hisobni tashkil etish, BHMS asosida tuzilgan hisobotni o`zgartirish qoidalari, parallel hisobning afzalliklari va kamchiliklari, hisobotni o`zgartirishning afzalliklari va kamchiliklari, hisobotni o`zgartirish jarayonlari va bosqichlarining nazariy, uslubiy va amaliy jihatlari tadbiq etilgan.*

Kalit so`zlar: *MHXS, parallel hisob, hisobotni o`zgartirish, kompaniya, giperinflyatsiya, tavakkalchilik, BHMS, moliyaviy hisobot, buxgalteriya hisobi, xorijiy valyuta, sho`ba korxon.*

MHXS bo`yicha hisobotni tuzishning quyidagi usullari mavjud:

MHXS bo`yicha parallel hisobni yuritish – bu MHXSning qoidalariga muvofiq ravishda xo`jalik faoliyatidagi ma`lumotlarni buxgalteriya hisobining registrlarida aks ettirishga aytiladi.

Shunday qilib, parallel hisobda har bir xo`jalik operatsiyasi ikki marta hisobga olinadi (takrorlanadi): birinchi marta -; ikkinchi marta -

Parallel hisobni tashkil etishda, MHXS bo`yicha moliyaviy hisobot ko`rsatkichlari BHMS bo`yicha yuritilgan buxgalteriya hisobining ma`lumotlari asosida shakllantiriladi.

Hisobotni o`zgartirishda MHXS bo`yicha tuzilgan hisobotning ko`rsatkichlari BHMS bo`yicha tuzilgan hisobotning ma`lumotlari (MHXS va BHMSGa muvofiq tuzilgan hisob va hisobotdagi farqlarning kattaligiga to`g`irlangan ma`lumotlar) asosida shakllantiriladi.

BHMS bo`yicha tuzilgan hisob va hisobotning qoidalari qay darajada MHXS bo`yicha yuritiladigan hisobga yaqin bo`lsa, shunchalik ...

•Tanlov:

Parallel hisob yoki o`zgartirish?

Moliyaviy hisobotning o`zgartirish usullarini quyidagi 1-jadvalda solishtirib ko`ramiz:

1-jadval

Moliyaviy hisobotning o`zgartirish usullari	Parallel hisob	Hisobotning o`zgartirilishi
Hisobotning ishonchliligi	Ishonchlilikning yuqori darajasi	Information xavfning yuqoriligi
Yuqori narx	Tashkilotning yirik xarajatlari	Tashkilotdan yirik xarajatlarni talab etmaydi
Hisobotni tuzishdagi tezkorlik	BHMSga muvofiq tayyorlangan moliyaviy hisobot bilan deyarli bir vaqtda	Faqatgina BHMSga muvofiq moliyaviy hisobot tayyorlangandan keyin

Parallel hisobning afzalligi shundaki, hisobotdagi har bir raqam ortida MHXS bo`yicha aks ettirilgan xo`jalik operatsiyasi sodir bo`lganligi uchun hisobotda aks ettiriladigan noaniq axborotning past tavakkalchilik darajasiga ko`proq xosdir.

Parallel hisobning kamchiligi shundan iboratki, tashkilot tomonidan qilinadigan yirik qo`shimcha xarajatlarni talab etadi (MHXS bo`yicha malakali xodimlarga qilinadigan xarajatlar, dasturiy ta`minot, tashkilot bo`linmalarini qaytadan tashkillashtirish va b.), tashkilot moliyaviy – xo`jalik faoliyatining ko`pgina sohalariga aloqador bo`lganligi uchun uzoq vaqtni talab etadi.

Hisobotni o`zgartirishning afzalligi shundan iboratki, moliyaviy va vaqt xarajatlarining kamligi.

Hisobotni o`zgartirishning kamchiligi shundan iboratki, axborotning xavfi yuqori bo`ladi, chunki uning amalga oshirilishi sub`yektiv baholashlarsiz bo`lmaydi, biroq ushbu xavfning kattaligi ijrochilarning malakasiga to`g`ridan-to`g`ri bog`liq bo`ladi.

Hisobotni MHXSga muvofiq tuzilgan hisobotga o`zgartirish – bu BHMS bo`yicha tuzilgan hisobot ma`lumotlari asosida quyidagilarni o`zgartirish natijasida MHXSga muvofiq hisobot tuzish jarayonidir:

- Tan olish (tasniflash va baholash);

- MHXS talablariga muvofiq holda, buxgalteriya hisobining ob`yektlari haqidagi axborotni ochish.

Hisobotni o`zgartirish 2 usulda amalga oshirilishi mumkin:

- 1) Kompaniyaning o`zi tomonidan;
- 2) Tashqi mutaxassislarni jalb etgan holda.

MHXS

(IFRS)

1

«MHXSning birinchi marotaba qo`llanilishi»

MHXSga o`tish – quyidagilarning shakllanishini o`z ichiga oladi:

1. Hisobot sanasida barcha standart talablariga javob beradigan hisob siyosatining shakllanishini;
2. O`tish sanasida MHXS bo`yicha kirish balansini;
3. MHXS bo`yicha birinchi moliyaviy hisobot tayyorlangan sanadan hech bo`lmaganda bir yil oldingi yil uchun qiyosiy ma`lumotlarni;
4. MHXS bo`yicha birinchi moliyaviy hisobotni;
5. MHXSga o`tishning ta`sirini tushuntiradigan qo`shimcha ma`lumotlarni ochishni.

Hisobotni o`zgartirish jarayoni (o`zgartirish bosqichlari yoki shakllari) standart ketma-ketlikka ega. Biroq, o`zgartirish bosqichlarining mazmuni ko`plab omillarning uyg`unlashuviga bog`liq.

Hisobotni o`zgartirish jarayonlarining mazmunini aniqlaydigan omillar:

1. Kompaniyaning moliyaviy-xo`jalik faoliyati xususiyatlari;
 2. Kompaniya buxgalteriya hisobining o`ziga xos xususiyatlari.
- Birinchisi, tuzatishlarning yo`nalishini aniqlab beradi;
- Ikkinchisi, axborotni yig`ish texnikasini.

Hisobotni o`zgartirish hisoboti quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Tayyorlov;
2. Ishchi bosqichi;
3. Giperinflyatsiya ta`sirining hisobi;
4. Xorijiy valyutaga o`tkazish;
5. Moliyaviy hisobotning shakllanishi.

ADABIYOTLAR:

1. Shturmina O.S. Mejdunarodnie standarti ucheta i finansovoy otchetnosti. Uchebnoe posobie.Ul'yanovsk.: -2010.
2. Qurbonov Z.N., Akramov F.A. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o`tishning dolzarb masalalari. // Biznes-ekspert, №4, 2015.

3. Djumanov S.A. Kichik sanoat zonalari sub'ektlarining moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlar asosida transformasiya qilish. // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy-elektron jurnali, №1, fevral', 2019.

4. Tashnazarov S.N. Moliyaviy hisobotning MHXS bo'yicha transformasiyasi zarurati, mohiyati va bosqichlari // "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun', 2017 yil

5. Avlokulov A.Z. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida moliyaviy natijalar ko'rsatkichlarini aks ettirish xususiyatlari. // Xalqaro moliya va hisob. № 2, mart-aprel, 2019.